

English version below

Tapiz de la Crucifixión

Nº inventario: 324 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: c. 1510-1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Flamenco

Dimensiones: 2,70 x 1,87 m.

Materia: [Lana](#), [Oro](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#)

Procedencia: [Catedral de Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Museo Alcázar de Colón](#) (Santo Domingo, República Dominicana)

Historia del objeto

Este bello paño flamenco de comienzos del siglo XVI forma parte de la colección de tapices del Museo Alcázar de Colón, antiguo Palacio Virreinal, en Santo Domingo (República Dominicana). Gracias a la imagen que encabeza este estudio hemos podido identificar este paño, que actualmente se presenta sin referencia a su origen. Si bien, las pesquisas seguidas al respecto nos llevan a concluir que procede de la catedral de Palencia.

En el inventario de la catedral elaborado en 1931 figura el citado paño: "OTRO TAPIZ, también muy fino, con hermosa cenefa de follaje, uvas, ciervos y conejos en actitud de correr. Representa en fondo campestre a 'CRISTO CRUCIFICADO ENTRE DOS LADRONES'. A sus pies, la Virgen sostenida por San Juan y al otro lado las Santas Mujeres. - Mide 2,70 por 1,70 mts." (Archivo de la Catedral de Palencia, Inventario de 1931). Cabe señalar que el tapiz, tal y como se aprecia en las fotografías antes citadas, y como el propio registro indica, se encontraba colgado en la sala capitular, pero la bordura inferior no se veía, estaba doblada, con lo cual el paño pudo haberse medido tal y como se hallaba, prescindiendo de este borde inferior, con lo cual las medidas cuadrarían con las que facilita el Museo Alcázar de Colón del tapiz que preservan: 2,70 m. x 1,87 m.

Navarro García, en el *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. IV, publicado en 1946, años después de su confección, entre la rica colección de tapices de la catedral de Palencia, describía brevemente los paños que se encontraban en la sala capitular del templo: "Sobre la puerta de entrada hay una colección de admirables pequeños tapices y un gran relieve esculpido en madera, del Descendimiento"; en el apartado final de la misma publicación,

reservado a las imágenes, aparecía recogida en la p. 213 una instantánea de este tapiz dedicado a la Crucifixión dispuesto en dicha sala capitular (Navarro García, 1946, p. 209). De igual modo, el Archivo del estudio de fotografía Moreno preserva, entre sus amplio repertorio de imágenes, este mismo tapiz cuando se encontraba colgado en dicha sala capitular de la catedral palentina ([12045_B](#). Fototeca IPCE).

El paño formó parte del conjunto de obras de la catedral de Palencia que estuvieron presentes en la Exposición Histórico-Europea de Madrid en 1892, así aparecía recogido en el catálogo de la muestra: "121. Tapiz gótico representando el Calvario, en el cual se ve a Jesucristo crucificado en medio de los dos ladrones y al pie de la Virgen Santísima está San Juan Bautista" (Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general, Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1893, p. 220). Su calidad y buen estado hubo de despertar el interés de coleccionistas y anticuarios, pues en la revista editada por José Lázaro Galdiano, *La España Moderna*, se resaltaron tales valores de la pieza a la hora de realizar una crónica de la exposición: "en el episcopologio palentino se da cuenta de que el señor obispo Fonseca regaló a la Catedral el año 1503 unos tapices con asuntos de Historia eclesiástica y con la Salve. Todos son flamencos y regular conservación los mantiene en buen estado (...) Ya del siglo XVI son dos prendas de singular valía, ambas de Palencia, y son dos tapicitos flamencos de seda, lana y plata. En ambos se halla representada la Crucifixión. Uno lleva marca B. B. (Bruselas, etc.) (...) Bien merecen ponerse al lado del tapiz de la Crucifixión los dos tapicitos de Palencia, en nada desmerecen de que recuerda la composición de Van der Weiden" (*La España moderna*, 1 de junio de 1893, p. 171). El otro paño al que se refería tal crónica era [otro dedicado a La Crucifixión](#) también, identificado con el núm. 124 del catálogo y procedente, asimismo, de la catedral de Palencia (Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general, Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1893, núm. 124, p. 220). Este paño aún se preserva en la catedral palentina.

¿Qué ocurrió para que este tapiz, que formó parte de la rica colección de paños de la catedral de Palencia, se preserve hoy al otro lado del Atlántico? Todo apunta a la decisión del cabildo de desprenderse de ciertas obras en un momento especialmente intenso para el comercio internacional de obras de arte en España. A lo largo del siglo XX hallamos diversas referencias en torno a venta de paños en la catedral de Palencia; así por ejemplo, en 1920 el capítulo resolvió que: "podrían enagenarse (sic)... tapices viejos y sueltos podrían trasladarse al Palacio Episcopal a fin de facilitar su enajenación", también en 1925 abogó por tal decisión de poner a la venta: "restos de retablos y paños viejos sin aplicación ninguna" (Martínez Ruiz, 2008, t. I, pp. 160-172).

Pero es la documentación privada del anticuario británico Lionel Harris la que nos permite indentificar, en paralelo a la documentación capitular, el interés del cabildo por desprenderse de este paño en concreto, pues en sus notas el anticuario dejó señalada una de sus ofertas a la catedral de Palencia: "Gothic gold small tapestry, Crucifixión, very fine. 16th Century"; es más, en el mismo asiento citaba a quien había sido su interlocutor en tal operación, el Deán del templo: Baldomero Torres (Archivo privado J. A. Buces-P. Renard, Legado Tomas Harris).

Sabemos que Baldomero Torres Perona (1872-1945) fue elegido Deán de la Catedral de Palencia en agosto de 1920 y lo fue hasta su fallecimiento en abril de 1945. Por tanto, si asumimos que el paño estaba en la catedral en la fecha de confección del inventario de 1931, como así refleja el repertorio, la salida de la obra del templo quizá tuvo lugar en ese margen entre 1931 y 1945. Sabemos que en ese mismo año de 1931 Harris recibió una carta del deán de la catedral, Baldomero Torres, pues así lo afirma el anticuario británico en sus notas, cita el año: 1931 e indica que el deán le ofrecía cuatro tapices por 120.000 pesetas cada uno, tapices estos que no compró; el propio anticuario señala que fueron adquiridos por Hearst, como

efectivamente ocurrió. El magnate [William Randolph Hearst](#) se hizo con ellos a través de su agente en España, [Arthur Byne](#), de hecho, fue una de las últimas operaciones del agente en España antes de fallecer en 1935. Estos paños hoy se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. En las anotaciones de Harris, hay asientos previos a dicho año 1931 en sus visitas o tratos con la catedral de Palencia, y la referida al tapiz que nos ocupa es anterior, sin precisarse fecha concreta. El hecho de que en 1931 Baldomero Torres le ofrezca a Harris cuatro grandes paños de la catedral, de inestimable valor, es porque confiaba en las buenas ofertas del anticuario, se conocían y en ese momento se estaba procediendo a la liquidación de diversas obras de la catedral.

A través de Harris, y de su firma de antigüedades, [The Spanish Art Gallery](#), el paño hubo de llegar a América, pues el siguiente interesado en el paño, tal y como hemos podido documentar, fue la galería de arte neoyorquina French & Co., especializada en toda suerte de antigüedades destinadas a la decoración de interiores, especialmente tapices. La comercialización de paños antiguos procedentes de Europa fue una de las señas de identidad de la firma, lo cual le deparó un enorme prestigio entre coleccionistas y museos estadounidenses. Efectivamente, entre el repertorio documental de este sello, preservado en el Getty Research Institute de Los Angeles hemos localizado, asimismo, la imagen de este paño ([Accesion No. 97.P.7. Original DB ID: 2365](#)), imagen del archivo French & Co. que desafortunadamente no aparece asociada a una ficha identificativa dentro del stock de obras de French & Co (Agradecemos en este sentido la ayuda facilitada por Tracey Schuster, del Getty Research Institute). En ese momento la obra ya había perdido toda referencia a su procedencia, pues se indicaba su origen desconocido, y así ha llegado a nuestros días.

El siguiente paso, hasta el momento documentado, es su presencia actual en la colección de tapices del antiguo palacio virreinal de Santo Domingo (República Dominicana), donde se preserva y enriquece la colección del actual [Museo Alcázar de Colón](#). El paño pasó a formar parte de la colección de la institución en 1957, año en el cual el edificio abrió sus puertas como museo. Esto tuvo lugar tras los trabajos de restauración y acondicionamiento del antiguo palacio virreinal acometidos, a instancias del gobierno dominicano presidido por Rafael Leónidas Trujillo, por el arquitecto español Javier Barroso (1903-1990). Arquitecto no solo conocido por sus proyectos constructivos, sino también como jugador, y después directivo del Atlético de Madrid. Para este club de fútbol diseñó, en colaboración con Miguel Ángel García-Lomas Mata, el estadio del equipo a orillas del río Manzanares.

Hasta el momento no había referencia alguna a la procedencia de este tapiz en su actual institución, pues tal vínculo se fue perdiendo tras su venta y su paso al circuito del comercio de arte. Agradecemos a los profesionales del Museo Alcázar de Colón la información que nos han facilitado (medidas e imágenes de la obra) que nos ha permitido reconstruir el periplo de la misma. Esperemos que esta investigación contribuya a la restitución de su memoria pues, como hemos tratado de evidenciar, esta se halla ligada a la catedral de Palencia.

Descripción

Cristo en la cruz aparece flanqueado por los dos ladrones, mientras la Virgen María, San Juan y María Magdalena acompañan su martirio al pie de la cruz, tal y como describen los cuatro evangelistas (Mateo, 27:45-58, Marcos 15:33-45, Lucas 23:44-52 y Juan 19:25-38). La composición de las figuras, así como sus ropajes, la viva decoración que orna el conjunto, y los motivos de las borduras –donde apreciamos guirnalda de flores, manadas de perros y ciervos, follajes y aves–, permiten interpretar que se trata de un tapiz flamenco, posiblemente tejido en Bruselas entre 1510-1520. Si bien, la bordura izquierda y derecha del paño no coinciden, evidencian que la obra fue alterada en algún momento; quizá fue recortada (tal impresión suscitan también las figuras más cercanas al borde), y le hubo de ser incorporada la bordura de otro paño.

Ubicaciones

- 1957
MUSEO
[Museo Alcázar de Colón, Santo Domingo \(República Dominicana\)](#)
- Fecha desconocida
MARCHANTE/ANTICUARIO
[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- ca. 1931
MARCHANTE/ANTICUARIO
[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)
- ca. 1931
CATEDRAL
[Catedral de Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- (1893): "La exposición histórico-europea", vol. LIV, en *La España moderna: Revista Ibero-americana*, pp. 169-171.
- (1945): "Esquela de Don Baldomero Torres Perona", en *El Diario Palentino*, p. 4.
- (1893): *Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general*, Establecimiento tipográfico de Fortanet, Madrid, p. 220.
- "El nuevo Deán. Toma de posesión", en *El Día de Palencia*, 3 de agosto de 1920, p. 2.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "[The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico](#)", *Recepción, imagen y memoria del pasado*. Universidad de Valencia, Valencia.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): [La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#). Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 160-172.
- NAVARRO GARCÍA, Rafael (1946): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. IV, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, p. 209, il. p. 213.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#), [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Crucifixion Tapestry

Inventory number: 324 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: c. 1510-1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: Flemish

Dimensions: 1,06 x 0,73 in.

Material: [Wool](#), [Gold](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#)

Provenance: [Palencia Cathedral](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Columbus Alcazar Museum](#) (Santo Domingo, República Dominicana)

Object History

This beautiful Flemish cloth from the early 16th century is part of the tapestry collection of the Museo Alcázar de Colón, former Viceroyal Palace, in Santo Domingo (Dominican Republic). Thanks to the image that heads this study, we have been able to identify this cloth, which is currently presented without reference to its origin. However, our research has led us to conclude that it comes from the cathedral of Palencia.

In the inventory of the cathedral elaborated in 1931 the mentioned cloth appears: "ANOTHER TAPESTRY, also very fine, with beautiful border of foliage, grapes, deer and rabbits in an attitude of running. It represents on a country background 'CHRIST CRUCIFIED BETWEEN TWO THIEVES'. At his feet, the Virgin supported by St John and on the other side the Holy Women. - It measures 2.70 by 1.70 m" (Archive of the Cathedral of Palencia, Inventory of 1931). It should be noted that the tapestry, as can be seen in the aforementioned photographs, and as the record itself indicates, was hanging in the chapter house, but the lower border was not visible, it was folded, so the cloth could have been measured as it was, without this lower edge, so the measurements would match those provided by the Museo Alcázar de Colón of the preserved tapestry: 2.70 m x 1.87 m.

Navarro García, in the *Catálogo monumental del a provincia de Palencia*, vol. IV, published in 1946, years after it was written, among the rich collection of tapestries of the cathedral of Palencia, briefly described the tapestries found in the chapter house of the temple: "Over the entrance door there is a collection of admirable small tapestries and a large relief sculpted in wood, of the Descent from the Cross"; in the final section of the same publication, reserved for images, there was a snapshot of this tapestry on p. 213 of this tapestry dedicated to the Crucifixion in the chapter house (Navarro García, 1946, p. 209). Likewise, the Archive of the Moreno photography studio preserves, among its wide repertoire of images, this same tapestry when it was hanging in the chapter house of the cathedral of Palencia ([12045_B](#). Fototeca IPCE).

The cloth was part of the group of works of the cathedral of Palencia that were present in the Historical-European Exhibition of Madrid in 1892, as it appeared in the catalogue of the exhibition: "121. Gothic tapestry representing the Calvary, in which Jesus Christ is seen crucified in the middle of the two thieves and at the foot of the Blessed Virgin is St John the Baptist" (Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general, Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1893, p. 220). Its quality and good condition must have awakened the interest of collectors and antique dealers, since the magazine published by José Lázaro Galdiano, *La España Moderna*, highlighted the value of the piece in a chronicle of the exhibition: "in the Palencia episcopology it is reported that Bishop Fonseca gave the Cathedral in 1503 some tapestries with themes of ecclesiastical history and the Salve. All are Flemish and regular conservation keeps them in good condition (...) Already of the XVI century are two cloths of singular value, both of Palencia, and are two Flemish tapestries of silk, wool and silver. In both is represented the Crucifixion. One is marked B. B. (Brussels, etc.) (...) The two tapestries of Palencia deserve to be placed next to the tapestry of the Crucifixion, as they do not detract in any way from the composition of Van der Weiden" (*La España moderna*, June 1, 1893, p. 171). The other cloth referred to in this chronicle was also [dedicated to The Crucifixion](#), identified with catalogue number 124 and also from the cathedral of Palencia (Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general, Madrid, Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1893, no. 124, p. 220). This cloth is still preserved in the cathedral of Palencia.

What happened for this tapestry, which was part of the rich collection of cloths of the cathedral of

Palencia, to be preserved today on the other side of the Atlantic? Everything points to the decision of the chapter to get rid of certain works at a particularly intense moment for the international trade of works of art in Spain. Throughout the 20th century we find various references to the sale of cloths in the cathedral of Palencia; for example, in 1920 the chapter decided that: "old and loose tapestries could be stored (sic)... could be transferred to the Episcopal Palace in order to facilitate their sale", also in 1925 it advocated such a decision to put up for sale: "remains of altarpieces and old cloths without any use" (Martínez Ruiz, 2008, t. I, pp. 160-172).

But it is the private documentation of the British antiquarian Lionel Harris that allows us to identify, in parallel to the chapter documentation, the interest of the chapter in getting rid of this particular cloth, since in his notes the antiquarian left one of his offers to the cathedral of Palencia: "Gothic gold small tapestry, Crucifixion, very fine. 16th Century"; moreover, in the same entry he cited the person who had been his interlocutor in such an operation, the Dean of the temple: Baldomero Torres (private archive J. A. Buces-P. Renard, Legacy Tomas Harris).

We know that Baldomero Torres Perona (1872-1945) was elected Dean of the cathedral of Palencia in August 1920 and remained so until his death in April 1945. Therefore, if we assume that the cloth was in the cathedral on the date of the 1931 inventory, as reflected in the repertoire, the work may have left the temple between 1931 and 1945. We know that in that same year of 1931 Harris received a letter from the dean of the cathedral, Baldomero Torres, as the British antiquarian states in his notes, citing the year: 1931 and indicating that the dean offered him four tapestries for 120,000 pesetas each, tapestries that he did not buy; the antiquarian himself points out that they were acquired by Hearst, as indeed happened. The magnate William Randolph Hearst acquired them through his agent in Spain, Arthur Byne, in fact, it was one of the last operations of the agent in Spain before his death in 1935. These cloths are now in the Museum of Fine Arts in Brussels. In Harris's notes, there are entries prior to 1931 in his visits or dealings with the cathedral of Palencia, and the one referring to the tapestry in question is earlier, without specifying a specific date. The fact that in 1931 Baldomero Torres offered Harris four large tapestries of the cathedral, of inestimable value, is because he trusted in the good offers of the antiquarian, they knew each other and at that moment the liquidation of several works of the cathedral was taking place.

Through Harris, and his antiques firm, The Spanish Art Gallery, the cloth had to reach America, since the next person interested in the cloth, as we have been able to document, was the New York art gallery French & Co., specialized in all kinds of antiques for interior decoration, especially tapestries. The marketing of antique cloths from Europe was one of the hallmarks of the firm, which brought it enormous prestige among collectors and museums in the United States. Indeed, among the documentary repertoire of this stamp, preserved at the Getty Research Institute in Los Angeles, we have also located the image of this cloth ([Accession No. 97.P.7. Original DB ID: 2365](#)), an image from the French & Co. archive that unfortunately does not appear associated with an identifying card within the stock of French & Co. works (we are grateful for the help provided by Tracey Schuster, of the Getty Research Institute). At that time the work had already lost all reference to its provenance, since its origin was unknown, and so it has come down to us.

The next step, so far documented, is its current presence in the tapestry collection of the old Viceroyal Palace of Santo Domingo (Dominican Republic), where the collection of the current [Museo Alcázar de Colón](#) is preserved and enriched. The cloth became part of the institution's collection in 1957, the year in which the building opened its doors as a museum. This took place after the Spanish architect Javier Barroso (1903-1990), who was commissioned by the Dominican government under the presidency of Rafael Leónidas Trujillo, to restore and refurbish the old Viceroyal Palace. Architect not only known for his construction projects, but also as a player and

later manager of Atlético de Madrid. For this football club he designed, in collaboration with Miguel Ángel García-Lomas Mata, the team's stadium on the banks of the Manzanares river.

Until now there was no reference to the provenance of this tapestry in its current institution, as this link was lost after its sale and its passage to the art trade circuit. We are grateful to the professionals of the Museo Alcázar de Colón for the information they have provided us with (measurements and images of the work), which has allowed us to reconstruct the journey of the tapestry. We hope that this research will contribute to the restitution of its memory because, as we have tried to show, it is linked to the cathedral of Palencia.

Description

Christ on the cross is flanked by the two thieves, while the Virgin Mary, St John and Mary Magdalene accompany his martyrdom at the foot of the cross, as described by the four evangelists (Matthew 27:45-58, Mark 15:33-45, Luke 23:44-52 and John 19:25-38). The composition of the figures, as well as their clothing, the vivid decoration that ornaments the whole, and the motifs of the borders -where we can appreciate garlands of flowers, packs of dogs and deer, foliage and birds-, allow us to interpret that it is a Flemish tapestry, possibly woven in Brussels between 1510-1520. Although the left and right borders of the cloth do not coincide, they show that the work was altered at some point; perhaps it was cut out (such an impression is also given by the figures closest to the border), and the border of another cloth had to be incorporated.

Locations

- 1957

MUSEUM

[Columbus Alcazar Museum, Santo Domingo \(República Dominicana\)](#)

- Unknown date

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- ca. 1931

DEALER/ANTIQUARIAN

[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1931

CATHEDRAL

[Palencia Cathedral, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1893): "La exposición histórico-europea", vol. LIV, en *La España moderna: Revista Ibero-americana*, pp. 169-171.
- (1945): "Esquela de Don Baldomero Torres Perona", en *El Diario Palentino*, p. 4.
- (1893): *Exposición Histórico-Europea 1892 a 1893: catálogo general*, Establecimiento tipográfico de Fortanet, Madrid, p. 220.
- "El nuevo Deán. Toma de posesión", en *El Día de Palencia*, 3 de agosto de 1920, p. 2.
- DELMARCEL, Guy (1999): *Flemish Tapestry*, Thames & Hudson, Londres.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*. Universidad de Valencia, Valencia.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), tomo I*. Junta de Castilla y León, Salamanca, pp. 160-172.
- NAVARRO GARCÍA, Rafael (1946): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia*, vol. IV,

Diputación Provincial de Palencia, Palencia, p. 209, il. p. 213.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#), [Fernando Gutiérrez Baños](#)

